

1- قصر الباهية

وضع الحجر الأساس لانطلاق بناء قصر الباهية سنة 1866م من طرف أبي عمران موسى بن أحمد بن مبارك الشرقي البخاري، الحاجب والصدر الأعظم للسلطانين العلويين سيدي محمد بن عبد الرحمان (1873-1859م) والحسن الأول (1873-1894م)، ليتم توسعته واستكمال أشغال بنائه وتزيينه في عهد ابنه أحمد بن موسى الملقب بـ "باحماد" حاجب السلطان الحسن الأول والصدر الأعظم للسلطان المولى عبد العزيز (1894-1908م).

منذ وفاة الوزير باحماد سنة 1900م، انضم قصر «الباهية» لحظيرة القصور الملكية، فقام بعدها الوزير الصدر الأعظم المدني الكلاوي، بتشييد طابق علوي به، كما اتخذ المقيم العام الفرنسي الماريشال ليوطي مقرا للإقامة العامة الفرنسية بالمغرب (1912م-1956م) ليتم إسناده لوزارة الثقافة سنة 1998م كمعلمة تاريخية وطنية سجلت بموجب ظهير ملكي مؤرخ في 2 دجنبر 1924م.

يمتد القصر على مساحة شاسعة تقدر إجمالا بـ 8 هكتارات، يشكل البناء به ما يزيد عن 37100 م² بالإضافة إلى خمس هكتارات كفضاءات خضراء، حيث عمد باحماد ابتداء من سنة 1894م على إحداث إقامة بديعة، لإيواء عائلته وخدمه وحاشيته التي اتسعت باتساع نفوذه مستعينا في ذلك بخبرة المهندس المغربي المكي المسفيوي (1857-1926م)، الخبير المحنك والمتمرس بالصنائع والحرف التقليدية المغربية الأصيلة. امتدت أشغال التهيئة قرابة الست سنوات وشملت كخطوة أولى اقتناء عشرات المنازل والدور المجاورة للقصر (حوالي ستين منزلا وستة عشر جناحا)، الشيء الذي مكن من توسعة الرياض الكبير وهو النواة الأولى للقصر وإضافة كل من الرياض الصغير والصحن الصغير والساحة الرخامية والجناح الخاص والعديد من الملحقات.

يعتبر قصر الباهية أيقونة الهندسة المغربية الأصيلة لنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وسجلا حيا للصنائع التقليدية وشاهدا على فن العيش المغربي لدى الأسر الحاكمة.